

A PERCEPÇÃO NA PONTA DOS DEDOS: UMA EXPERIÊNCIA SOBRE OS MODOS DE VER

THE PERCEPTION AT FINGERTIPS: AN EXPERIMENT ON WAYS OF SEEING

Gustavo Chaves Machado
Pesquisador Independente, Brasil
machadogch@gmail.com

Luiz Carlos Pinheiro Ferreira
UnB, Brasil
luizcpferreira@gmail.com

Resumo

O presente artigo apresenta a experiência de uma estudante com deficiência visual, do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás, em uma exposição de arte intitulada: Tempo de Gravura, ocorrida no Centro Cultural da UFG, na cidade de Goiânia – GO, durante o primeiro semestre de 2023. No conteúdo textual, consideramos pontos de discussão sobre os modos de ver, tensionando as relações sobre aspectos da visão e da visualidade, com objetivo de salientar a importância de refletir sobre imagens para além do visível, ou seja, por meio das perspectivas sensoriais. Este sentido de pensar imagens, a partir da influência e das informações que elas carregam, compactuam com perspectivas de pensar a cultura visual e os processos impactantes que as imagens possuem, sobretudo, ao participarem das nossas vidas. Por isso, o recorte dessa experiência representa um momento de observação e de reflexão acerca dos processos de ensino e aprendizagem de uma estudante com deficiência visual em um espaço de arte.

Palavras-chave: percepção; visualidades; pedagogia; ensino de artes visuais; experiência.

Abstract

This article presents a visually impaired student experience, from the Pedagogy course at the Federal University of Goiás, in an art exhibition entitled: Time of Engraving, held at the Cultural Center of UFG during the first semester of 2023 in Goiânia – GO. We consider points of discussion about ways of seeing in the textual content, stressing the relationships between vision and visuality aspects, with the aim of point out the importance

of reflecting on images beyond the visible, that is, by sensory perspectives. Based on the influence and information they carry, this sense of thinking about images agree with perspectives of thinking about visual culture and the impactful processes that images have, especially when they participate in our lives. Therefore, this experience represents a moment of observation and reflection on the teaching and learning processes of a visually impaired student in an art space.

Keywords: perception; visualities; pedagogy; teaching of visual arts; experience.

INTRODUÇÃO

O presente artigo focaliza sua atenção em momentos de uma estudante com deficiência visual do Curso de Pedagogia, durante o semestre de 2023/1, no ambiente formal da Faculdade de Educação e em uma exposição de arte no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás.

Entendemos que a temática “in-visibilidades”, do VII Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual, ressalta a importância em discutir problemáticas e inquietações que compreendem o campo das imagens para além do visível. Por isso, neste artigo, destacamos a relação das artes visuais com a experiência desta estudante com deficiência visual, ao pensarmos “[...] sobre a imagem não apenas como representação, mas como algo que nos interpela, nos confronta e nos provoca” (SIPACV, 2024, p.1). Acreditamos que abordar estes assuntos e aproximar formas de inclusão e acessibilidade a partir das perspectivas da educação em artes visuais, tensionando lugares de poder que a imagem ocupa, bem como suas ambiguidades e opacidades, contribui para que consigamos “[...] repensar nossa relação com o mundo visual” (SIPACV, 2024, p. 1) e a formação de sujeitos para uma educação participativa, inclusiva e democrática.

IMAGENS E EDUCAÇÃO EM ARTES VISUAIS: ALGUMAS OBSERVAÇÕES

A partir dos apontamentos iniciais, compreendemos que é necessário contextualizar pontos de interpretação sobre a imagem. De forma recorrente, nos deparamos com posicionamentos que acentuam a amplitude das imagens em nossa contemporaneidade, onde “[...] a definição do que vem a ser imagem se encorpou polissemicamente” (SOUZA, 2015, p. 14), justamente pela diversidade, pluralidade e gama de informações que nela existem. Segundo o professor Raimundo Martins (2012, p. 285), “imagens, sejam elas de arte, ficção, publicidade, informação ou entretenimento, são aparatos simbólicos e materiais que veiculam a produção de objetos artísticos e culturais”.

Esses desdobramentos apontados por Martins (2012) contribuem para pensarmos na complexidade da imagem em nossa sociedade. Martins (2012, p. 285) destaca que “[...] diversificados tipos de suporte material como livros, CDs, revistas, jornais, TV, outdoors, galerias, filmes, computadores, celulares e assim por diante [...]”, são responsáveis pela veiculação de imagens e, atuam “[...] caracterizando uma produção cultural que é difundida pela mediação de diferentes tecnologias” (MARTINS, 2012, p. 285). Por isso, pensar em/por/nas imagens é um exercício complexo e que envolve processos de socialização no âmbito da educação (MARTINS, 2012).

Estas observações de Souza (2015) e Martins (2012), aproximam o sentido sobre a imagem ser fonte de estudo para diversos campos do conhecimento, para além do campo das artes visuais. Porém, no campo das artes visuais, encontramos potencialidade neste estudo, especialmente pela nomenclatura “visual”, que nos aproxima do processo biológico da visão (o ato de ver) e colabora com o processo de experiência social (a visualidade).

De acordo com Pablo Sérgio (2014, 197) “enquanto a visão foca na parcela biológica da experiência visual, o corpo e a psique, a visualidade trata da parcela cultural da experiência visual, aquilo que é aprendido social e historicamente”, colaborando para o que Hal Foster destaca sobre o termo visual, ao aproximar os aspectos da operação física dos aspectos sociais e os modos como nos envolvemos com o mundo. Pela perspectiva de Hal Foster

Embora visão sugira a percepção visual como operação física, e visualidade a mesma percepção como fato social, as duas não se opõem como a natureza se opõe à cultura: a visão é também social e histórica, e a visualidade envolve corpo e psique. Todavia, não são idênticas: aqui, a diferença entre os termos assinala uma diferença no interior do visual - entre os mecanismos da visão e suas técnicas históricas, entre o dado da visão e suas determinações discursivas - uma diferença, muitas diferenças, entre de que modo vemos, como somos capazes, autorizados ou levados a ver, e como vemos esse ver ou o não-visto dentro dele (1988, p. 9).

Deste modo, ainda que tenham suas definições e particularidades, visão e visualidade atuam em parceria e colaboram nas formas de relação com o mundo ao nosso redor. Assim, indagações sobre como vemos ou como não vemos algo, ganham repercussão ao lidarmos com as complexidades da imagem para além do que está sendo apresentado, ou seja, nas diferenças visíveis aos nossos olhos.

E neste sentido, as observações de SÉRVIO (2014) também enfatizam as relações entre olhos e cérebro, que atuam de forma conjunta no processo de codificação de imagens. Ao enfatizar a importância da codificação das imagens a partir do nosso cérebro, o autor destaca que

A maioria das pessoas concebe o olhar como sendo neutro, uma janela transparente para o mundo, para o real. No entanto, há muito tempo, a ciência empirista descreve em pormenores o fato de que não enxergamos com os olhos, mas, principalmente com o cérebro, e que este órgão tem extrema influência no modo como imaginamos e registramos as aparências do mundo (SÉRVIO, 2014, 197).

Esse processo de codificar imagens, além de ser parte das funções biológicas envolvendo nossos olhos e cérebro, compreende também o processo de relação com o mundo pelas perspectivas sociais, ou seja, a partir das experiências que fazem parte das nossas vidas, pois “[...] o ato de ver (a modalidade perceptiva visual) não depende apenas do sistema visual biológico, mas também de uma aprendizagem visual” (DUARTE E PIEKAS, 2009, p. 3574). Também aproximamos a ideia de que a visualidade “ênfatiza o sentido cultural de todo olhar ao mesmo tempo em que subjetiva operação cultural do olhar” (HERNÁNDEZ, 2011, p.33), reiterando esse movimento de aprendizagem social a partir do conteúdo compartilhado por imagens.

Desse modo, aliar o processo da visão a partir dos contextos sociais, compreende aspectos de reflexão sobre o campo da visualidade, que segundo Tourinho e Martins (2011, p.53) “incluem não apenas materiais visuais tangíveis, palpáveis, mas também modos de ver, sentir e imaginar através dos quais os objetos visuais são usados e entendidos”. Esses pontos sobre sentir e imaginar, estreitam laços de sensibilidade, que proporcionam pensarmos em diversos sentidos e significados que imagens podem causar e conferir. Isso também implica na temática proposta neste artigo, pois o ato de ver com os olhos ganha outra direção, principalmente pelas perspectivas de uma estudante com deficiência visual em uma graduação com foco na formação de professores e professoras.

SALA DE AULA: BREVE CONTEXTO

Anteriormente, levantamos a discussão sobre os aspectos da visão e o lugar das imagens como formas visíveis de apresentar algum tipo de conteúdo. Porém, a partir das referências de Tourinho e Martins (2011), Hernández (2011), SÉRVIO (2014) e Souza

(2015), compreendemos que imagens podem aproximar outras nuances, inquietações e provocações. Imagens podem envolver e estabelecer processos sensoriais, colaborando para outros modos de sentir, por exemplo. Estes modos de sentir potencializam sensações, apontam subjetividades, principalmente, em um contexto no qual a percepção encontra-se na ponta dos dedos.

Práticas e ações com estudantes do Curso de Pedagogia da UFG sobre os modos de ver. Registro particular. 2022/2023.

No período noturno, fazia parte da turma uma estudante cega. Aqui, ela será nomeada de Senhorita Crochê¹. Antes das aulas presenciais, sempre eram organizados encontros, muitas vezes, por chamadas e ligações telefônicas com esta estudante, com o intuito de descrever o conteúdo proposto. Esse processo fez parte do plano da disciplina, justamente para destacar todos os pontos que seriam usados em sala de aula. Quando o momento da aula presencial se aproximava, os pontos principais do conteúdo eram lembrados, salientando a proposta de comunicação e informação para a Senhorita Crochê. Além disso, tanto da parte docente quanto discente, eram realizados exercícios de descrição sobre as roupas e acessórios que estavam sendo utilizados em sala.

Tecidos, linhas, papéis, canetas, giz de cera, massinhas, tampas de garrafas de plástico, canudos e bolas de isopor eram itens presentes nas aulas e faziam parte dos materiais de trabalho, que os grupos deveriam usar e compartilhar em sala (como destacado

¹ O nome é uma referência aos processos e práticas relacionadas ao crochê, a costura, ao bordado e ao trabalho envolvendo linhas e tecidos.

na figura 1). Ainda que essas atividades visuais não tenham sido “[...] transcodificadas e impressas em relevo por impressoras de última geração”, como forma adequada para estudantes cegos e/ou de baixa visão, como apontam Maria Duarte e Mari Piekas (2009, p. 3574), eram itens que estavam ao nosso alcance e disponíveis na instituição.

Durante os encontros, também eram mencionados os momentos voltados para visitas de campo, ou seja, às aulas nos espaços de arte. Neste caso, como realizar a leitura de uma obra de arte sem a visão? Este ponto fez parte das discussões em sala de aula.

TEMPO DE GRAVURA

Durante o primeiro semestre de 2023, entre os meses de abril e maio, a exposição Tempo de Gravura esteve em cartaz no Centro Cultural ²da Universidade Federal de Goiás. A exposição coletiva, de curadoria de Adriana Mendonça, Filomena Gouvêa, Luciene Lacerda, Nancy Melo, Suely Melo e ZêCésar, contou com a participação de 16 artistas do grupo Ateliê Livre de Gravura, da Faculdade de Artes Visuais da UFG.

Nessa exposição, foram articulados pontos de reflexão sobre a técnica da gravura em suas variadas formas, bem como sua relação milenar como modo de produção humana. Enquanto docentes, o ato de visitar exposições foi fundamental na formação de estudantes dos Cursos de Pedagogia. Essas visitas faziam parte das propostas de ensino e aprendizagem da disciplina de Educação e Artes Visuais, pois consideramos que estes locais são formativos e com repertórios diversos.

As discussões atreladas com o lugar formativo, em particular, evidenciaram questões contundentes para pesarmos onde e quando o mecanismo da visão, ou seja, o ato de ver, poderia ser excludente ou inclusivo, no caso particular do nosso interesse de estudo e reflexão.

Essa exposição, por tratar da versatilidade dos processos de gravar uma obra, foi aberta como fonte de discussão em relação aos modos de reprodução e ao uso de determinados materiais e formas de aplicação de matrizes em diferentes suportes. Esses motivos foram direcionados para a proposta da disciplina de Educação e Artes Visuais.

Durante os contatos com a equipe do Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás, foi feito o pedido de agendamento para uma visita com a turma do Curso de Pedagogia da UFG. A equipe do Centro Cultural da UFG, prontamente, atendeu à solicitação e fez

2 Para mais informações: <https://centrocultural.ufg.br/>.

um agendamento. Neste processo, alguns pontos foram destacados: [1] quantidade de estudantes da turma; [2] e se havia estudantes com deficiência na turma.

Destacamos estes pontos, justamente pela proposta temática aqui apresentada, pela atenção nas práticas de campo e na recepção das turmas de estudantes nos espaços culturais. Para quem atua em locais como o Centro Cultural da UFG, torna-se necessário ter ideia do público estimado, para organizar o percurso da exposição, o tempo de apresentação das obras e artistas e as dinâmicas de ação educativa, conforme a figura 2.

Figura 2. Registros da visita da turma do Curso de Pedagogia da UFG a exposição Tempo de Gravura, no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás. 2023. Acervo particular.

Retomando ao ponto das perguntas, quando mencionado a equipe do Centro Cultural da UFG a presença de uma estudante cega, tivemos a informação de que a exposição aconteceria com uma visita guiada e com a descrição das obras, bem como a possibilidade de experiência tátil. Portanto, a Senhorita Crochê poderia tocar em algumas obras e conhecer, por meio de seus dedos, parte do conteúdo proposto pelo elenco artístico.

Na figura 3, temos o registro do momento em que a Senhorita Crochê está visitando a exposição ao lado da artista Xica e de Lucas Batista e Jessika Lorrane (integrantes do grupo de ações educativas do CCUFG). As obras apresentadas na imagem anterior são das artistas Xica e Adriana Mendonça. A possibilidade de leitura tátil, permitiu que a estudante pudesse ter conhecimento do material, do assunto tratado e das perspectivas poéticas de cada artista.

Além disso, a estudante comentou sobre um acontecimento que ocorreu em mea-

dos de 2010, em uma cidade no interior do estado de Goiás. Na ocasião, Senhorita Crochê estava visitando uma exposição de orquídeas e, durante seu trajeto, um dos colaboradores do espaço chamou sua atenção e disse que ela não podia tocar nas flores. ***Ela, rapidamente, disse “para conseguir ver, eu preciso tocar”***³. O colaborador, que não havia observado que a estudante tinha deficiência visual, pediu desculpas e a acompanhou no percurso. Ela ainda comentou que perdeu a visão aos dez anos de idade, devido alguns problemas de saúde e que seu repertório visual foi mantido até essa fase da vida. Por isso, memórias e lembranças ainda fazem parte de sua rotina, ao escutar a descrição de alguma imagem ou, ao tocar algum tipo de artefato, por exemplo.

Figura 3. Registro da visita a exposição Tempo de Gravura, no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás, em 2023. Acervo pessoal.

Essa frase também marcou a visita ao Centro Cultural da UFG e abriu outras reflexões sobre o posicionamento que deve existir nestes locais, que também são formativos e, por isso, devem ser acessíveis e abertos ao diálogo e as práticas de inclusão.

CONSIDERAÇÕES SOBRE FORMAS DE VER, A PARTIR DA CULTURA VISUAL

O exemplo pontual acerca da experiência formativa da Senhorita Crochê e suas formas de relação com imagens, aproximam reflexões que transitam pelo campo da cultura visual, onde podemos pensar que imagens geram diversos sentidos e podem ter os seus “[...] significados e valores que influenciam e até mesmo orientam/direcionam

3 Devido ao contexto e a importância da resposta, a frase foi destacada.

as pessoas a se posicionar em relação à ideias, a formar opinião sobre problemas e situações e, principalmente, a construir algum tipo de compreensão sobre o mundo em que vivem” (MARTINS, 2012, p. 286).

Essa referência colabora com as situações de vida que foram compartilhadas por Senhorita Crochê, justamente pela relação com imagens. Alguns pontos são destacados:

- 1) Seu repertório de imagens que foi organizado, a partir da sua visão, ainda no período da infância;
- 2) A relação com a visualidade, ou seja, o repertório organizado durante os dez anos de sua vida, onde a visão registrava o ambiente e os aspectos sociais direcionavam interpretações, nomes e sentidos para o que estava ao redor;
- 3) Imagens que influenciam aspectos da invisibilidade, ou seja, do que não está visível;
- 4) Imagens, assim, também provocam situações, ideias e sentidos para pessoas com deficiência visual e/ou de baixa visão, a partir de suas formas de leitura, sejam por áudio ou pelo tato.

Frisamos que, nesta experiência, consideramos o repertório visual da estudante, que foi acumulado até os dez anos de idade, mas que assim como em outros casos, acreditamos que é importante pensar que, a partir das imagens, devemos “buscar metodologias que as tornem acessíveis, por meio de recursos táteis, também às pessoas invisíveis” (DUARTE E PIEKAS, 2009, p. 3582).

Essa experiência, ainda que breve, nos permite criar indagações outras, para estipular e elencar processos de inclusão como prioridade nos mais diversos espaços culturais a partir das imagens, pois os “nossos modos de ver são dirigidos por regimes escópicos, isto é, enquadramentos, padrões e referências sociais, filtros produzidos pela cultura e incorporados durante nossa trajetória e história pessoal” (MARTINS, 2012, p. 287).

Torna-se importante questionar os modos como os processos sociais são elaborados, construídos e organizados em nosso meio, particularmente, em relação aos processos de formação e atuação em espaços expositivos. E isso pode acontecer através de imagens. Pensar nessas possibilidades, também é pensar na distância que é estabelecida com as pessoas com deficiência visual. Nosso compromisso, tanto formativo como ético, deve ultrapassar o lugar da invisibilidade, tornando possível uma dimen-

são vinculada com outros mecanismos, ou seja, o ver, o sentir e o perceber que pode estar na ponta dos dedos.

Neste sentido, aproximamos algumas observações de Martins (2012, p. 287), que considera a cultura visual “[...] um modo de ver, perceber, pensar e dar sentido ao mundo”. Esse processo de pensar o mundo a partir da arte, pode integrar a relação social entre familiares, amigos e docentes, por exemplo, para diálogos com pessoas com deficiência visual, quando a leitura por meio do sistema Braille não for possível. Essa perspectiva foi apontada por Maria Duarte e Mari Piekas (2009), para enfatizar a importância do desenho como forma de comunicação entre pessoas cegas e pessoas videntes. As autoras dizem que a relação das crianças cegas e/ou de baixa visão com o “[...] desenho começa, necessariamente, pelo estímulo à percepção tátil, pelo reconhecimento das formas, e pela paulatina aprendizagem das convenções que transformam um objeto tridimensional em uma representação gráfica bidimensional” (2009, p. 3582).

As autoras salientam que esse processo deve ser organizado em todas as relações sociais das pessoas com deficiência visual, principalmente na infância. A partir dos diferentes contatos com estímulos táteis, essas crianças poderão organizar suas ideias do plano tridimensional para o plano bidimensional, compreendendo a partir dos desenhos, suas ideias sobre os artefatos visuais e o mundo. Essa perspectiva deve ser compreendida como uma abordagem que inclui todos os artefatos visuais, formas e modos de pensar que frequentam e povoam nossa percepção na vida cotidiana.

REFERÊNCIAS

DUARTE, M; PIEKAS, M. Desenho e invisualidade: fatores educacionais e comunicativos. In: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISADORES EM ARTES PLÁSTICAS, 18, 2009, Salvador. **Anais** [...]. Salvador: ANPAP, 2009. p. 3572-3585.

HERNÁNDEZ, F. A cultura visual como um convite à deslocalização do olhar e ao reposicionamento do sujeito. In: MARTINS, R.; TOURINHO, I. **Educação da cultura visual: conceitos e contextos**, Santa Maria: Editora da UFSM, p. 31-49, 2011.

MARTINS, R. Rumos e rotas da imagem e da arte na educação. **Instrumento – Revista de Estudo e Pesquisa em Educação**, Juiz de Fora, 14, 2, p. 285-291, 2012.

SÉRVIO, Pablo Petit Passos. **O que estudam os estudos de cultura visual?**. Revista Digital do LAV, v. 7, p. 196-214, 2014.

SOUZA, E. **Imagem e representação**: conteúdo informativo nas fotonovelas das décadas de 1960 – 1980 pela perspectiva de Barthes. 2015. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Instituto de Ciência da Informação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2015.

TOURINHO, I; MARTINS, R. Circunstâncias e ingerências da cultura visual. In: MARTINS, R; TOURINHO, I. (org.). **Educação da cultura visual**: conceitos e contextos. Santa Maria: Editora UFSM, 2011. p.51-68, 2011.

GUSTAVO CHAVES MACHADO

Mestre em Artes Visuais (PPGAV/UnB). Especialista em História Cultural (FH/UFG). Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda (UniAraguaia) e em Licenciatura em Artes Visuais (FAV/UFG). Foi professor substituto no Curso de Pedagogia (FE/UFG). E-mail: machadogch@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7371-3779>. Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/2959429147664721>.

LUIZ CARLOS PINHEIRO FERREIRA

Doutor em Arte e Cultura Visual pelo PPGACV (FAV/UFG). Mestre em Educação pelo PPGE da UFF/Niterói/RJ e Licenciado em Educação Artística com Habilitação em História da Arte pela UERJ. Professor Associado do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília e colaborador no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais – PPGAV. E-mail: pinferreira@unb.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8823-6346> Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/0041084356285028>.